

MOLIYA BOZORI INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

O`rolov Sanjar Mamaturoyimovich
tadqiqotchi, Namangan sh., O`zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada mamlakatimizda moliya bozori infratuzilmasini rivojlantirishning nazariy asoslari, shuningdek, mavjud holat, tahlillar va istiqbolli rejalar haqida so`z boradi.*

Kalit so`zlar: *moliya bozori infratuzilmasi, qimmatli qog`ozlar, kapital, obligatsiyalar, harakatlar strategiyasi, moliyaviy instrumentlar.*

ISSUES OF FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Urolov Sanjar Mamaturoyimovich
researcher, Namangan Sh., Republic of Uzbekistan

Abstract. *This article discusses the theoretical foundations of the development of the financial market infrastructure in our country, as well as the current situation, analyzes and future plans.*

Key words: *financial market infrastructure, securities, capital, bonds, action strategy, financial instruments.*

Jahon iqtisodiyotining zamonaviy rivojlanishi davrida moliya bozorlaridagi operatsiyalar yanada faollashib, iqtisodiy taraqqiyotning hal qiluvchi omiliga aylanib ulgurdi. So`nggi 15 – 20 yil mobaynida global moliya bozorlari intensiv ravishda o`sib bordi va moliyaviy instrumentlarning xalqaro muomalasi trillionlab AQSh dollariga yetdi. Xalqaro valyuta jamg`armasining baholashiga ko`ra, jahon moliyaviy aktivlari hajmi 1980 yildan hozirgi kungacha 15 barobardan ko`pga oshgan. Moliya bozorlari hajmi yalpi ichki mahsulot qiymatlariga nisbatan tez sur'atlar bilan o`sib kelgan va iqtisodiy sub'ektlar uchun kapitalga erishishga va tavakkalchiliklarni samarali taqsimlashga imkoniyat yaratdi.

Afsuski, bugungi kunda dunyo bo`ylab keng tarqalib ulgurgan koronavirus pandemiyasi va uning oqibatida yuzaga kelayotgan global iqtisodiy inqiroz butun jahon iqtisodiyoti arxitekturasini, shu jumladan, moliya bozorlarini yana bir bor sinovdan o`tkazishni boshladi.

“Shu paytgacha jahon iqtisodiyotining oxirgi 75 yillik rivojlanish davrida eng katta tahlikali voqelik sifatida biz 2008 yili boshlangan global moliyaviy inqirozni eslar edik.

O'sha davrda jahon moliyaviy bozorlaridagi beqarorlik ancha keskin tus olgandi. Xususan, AQSh fond bozorlarida indekslar bir kunda 83 foizgacha tushib ketgan, neftning narxi 140 dollardan 30 dollarga "qulagan" edi. 2020 yilda boshlanayotgan inqiroz esa o'z ko'lami va shiddatiga ko'ra yanada xavfli ko'rinish olishi mumkin. [1]

Albatta, bunday keskin va sinovli davrda milliy moliya bozori barqarorligini saqlab turishda uni instutsional qo'llab-quvvatlash katta ahamiyat kasb etadi. Bozor tizimi rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, haqiqiy o'rta mulkdorlarning asosiy qismi qimmatli qog'ozlar bozoriga aholining mablag'larini jalb qilish orqali shakllantiriladi. Iqtisodiy inqirozlar sharoitida iqtisodiyotdagi bo'sh mablag'larini moliyaviy instrumentlar yordamida jalb qilish orqali iqtisodiyotni barqarorlashtirish, shuningdek, pul aylanmasini va milliy valyuta aylanmasini mustahkamlashga erishiladi. Kapital bozorini yoki umumiy aytganda moliya bozorini bank sektori bilan birgalikda rivojlantirish iqtisodiyotning barometri, mamlakatdagi iqtisodiyotning holati va investitsiya muhitining indikatori hisoblanadi.

So'nggi yillarda milliy qimmatli qog'ozlar bozorini institutsional modernizatsiya qilish bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi, "Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunlarining yangi tahrirlari, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Investitsiya va pay fondlari to'g'risida"gi Qonuni qabul qilinishi sohaning tashkiliy-huquqiy bazasini yanada takomillashtirish uchun mustahkam zamin yaratdi.

Ayni tahlikali davrda moliya tizimining xavfsiz darajada saqlab turilishi kelgusida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri ekanligini inobatga olib, bugungi kunda moliya munosabatlar tizimi samaradorligini xalqaro andozalar asosida oshirish choralariga alohida ahamiyat berilmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida mamlakatimizda moliya bozori, shu jumladan, fond bozorini rivojlantirish yo'lida tarixiy qadam tashlandi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi PF-5308-sonli Farmoni

bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturiga asosan moliya bozorini rivojlantirish, sohada davlat boshqaruvini tubdan isloh qilish va davlat organlarining bir-birini takrorlovchi, ortiqcha nazorat funktsiyalarini bekor qilish hamda moliya bozori uchun yagona davlat organini tashkil etish masalasi qo‘yildi.[2]

Albatta, ushbu masalaning islohotlar dasturining ustuvor yo‘nalishlarining biriga aylanishi bejisa emas edi. Shu kungacha O‘zbekiston Respublikasida moliya bozorini tartibga solish, uning asosiy tarkibiy bo‘g‘ini hisoblangan qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish

va rivojlantirish bo‘yicha samarasiz, aytish mumkinki, mantiqiy nuqtai nazardan nomuvofiq tizim yo‘lga qo‘yilgan edi. Ya'ni qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish va rivojlantirish uchun mas'ul vakolatli davlat organi hisoblangan Qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish

va rivojlantirish markazi davlat mulkini boshqarish sohasida vakolatli organ – Davlat raqobat qo‘mitasi huzurida tashkil etilgan edi.

Fond bozoridagi, xususan, ikkilamchi bozordagi hozirgi holat shuni ko‘rsatdiki, aholi va investorlarning, shu jumladan, xorijiy investorlarning erkin mablag‘larini jalb qilish hisobiga kapitalning milliy bozori tomonidan iqtisodiyotning real sektorini moliyalashtirish bo‘yicha asosiy vazifalari bajarilmasdan qoldi. Fond bozorining rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan asosiy sabablar, bu bozorni boshqarishdagi tashkiliy tuzilmalarning zamonaviy talablarga javob bermasligi, aksiyadorlik jamiyatlariga ortiqcha talablarning qo‘yilishi, shuningdek, fond bozori sektorlarini isloh qilishda balanslashgan yondashuvlarga javob bermaydigan bozorning respublikadagi xususiylashtirish jarayonlari bilan bog‘liqligi bo‘ldi.

O‘zbekistonda fond bozorining 25 yildan beri faoliyat yuritib kelayotganiga qaramay, bugungi kunda respublikada fond bozorining rivojlanishi dastlabki bosqichda desa ham bo‘ladi. Fond birjasi ushbu davr mobaynida Davlat raqobat qo‘mitasining auksion maydonchasi, ya'ni aksariyat hollarda davlat mulkiga qarashli korxonalar va tashkilotlarning xususiylashtirish mexanizmi rolini bajarib kelgan. Shuningdek, mazkur birja faoliyatini

tartibga solish bevosita Davlat raqobat qo‘mitasi tomonidan amalga oshirilgan. Fond birjasida investor va aksiyalar sotuvchi o‘rtasidagi bitim davomida yuzaga keladigan nizolar Davlat raqobat qo‘mitasida qoshida tashkil etilgan maxsus markaz yoki komissiya tomonidan ko‘rib chiqilgan.[3]

Bu esa yillar davomida mamlakatimizda qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirishda ochiq bozor munosabatlariga asoslangan raqobat muhiti shakllanishi uchun, shuningdek, fond bozorining rivojlanish holati iqtisodiyotning real sektoriga uzoq muddatli va to‘g‘ridan-to‘g‘ri,

shu jumladan, xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo‘yicha mavjud imkoniyat va salohiyatdan foydalanishga imkon bermay, ko‘zlangan islohotlarni samarali amalga oshirish va respublikani jadallik bilan innovatsion rivojlantirishga to‘siq bo‘lib keldi.

Institutsional va tarkibiy islohotlarni jadallik bilan amalga oshirish va moliya bozorining ishonchli ishlash tizimini tubdan takomillashtirish maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish

chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2019 yil 14 yanvardagi PF-5630-son Farmoni bilan Davlat raqobat qo‘mitasi huzuridagi Qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi negizida O‘zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi mustaqil organ sifatida qayta tashkil etilishi sohada izchil instutsional o‘zgarishlarni boshlab berdi.

Ayni shu instutsional islohotlar samarasi o‘laroq, Kapital bozorini rivojlantirish agentligi tomonidan amalga oshirilayotgan milliy moliya bozorini rivojlantirish bo‘yicha izchil chora-tadbirlar natijasida mamlakatimizda erkin muomaladagi qimmatli qog‘ozlar hajmi 2025 yilga borib, YaIMning 10 – 15 foiziga yetishi kutilmoqda (hozirda 0,2 foizni tashkil etadi).[4]

Global iqtisodiy inqiroz sharoitida moliya bozorining ishlatilmayotgan salohiyatidan keng foydalanish orqali yuqoridagi vazifalarning amalga oshirilishi Davlat byudjetiga va bank kreditlariga bo‘lgan yukni kamaytiradi, moliya sektorida sog‘lom raqobat muhitini

yaratadi, shuningdek, iqtisodiyot sub'ektlariga ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlarning sifatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.A.Sh. Bekmurodov "Yana bir global iqtisodiy inqiroz eshik qoqmoqda" – "Xalq so'zi" gazetasi, 2020 yil 10 aprely, №74 (7576).

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat Dasturi to'g'risida" 2018 yil 22 yanvardagi PF-5308-son Farmoni - <https://lex.uz/search/nat?actnum=5308>.

3.<https://uzanalytics.com/iqtisodi%20b5t/6772>.

4.<https://cmda.gov.uz/news/> - O'zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligining rasmiy veb-sayti.